

KICHIK TADBIRKORLIKDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ORNI.

Saidova Dildora Nurmatovna

Toshkent davlat agrar universiteti, i.f.d., dotsent

Umirzoqov O‘rolbek Yorqul o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Xolyigitov Umidjon Alijon o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Abdufattoxov Abduazim Abduaziz o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Annotatsiya: Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichi kichik tadbirkorlikni rivojlantirish, unga keng iqtisodiy erkinlik berish bilan samaradorligini oshirishni takomillashtirishni taqozo etmoqda. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik tadbirkorlikning rivojlanishi tahlil qilingan. Raqamli iqtisodiyotning kichik tadbirkorlikni rivojlantirishga ta’siri o‘rganilgan.

Ka‘lit so‘zlar: kichik tadbirkorlik, biznes, marketing, raqobatbardoshlik, raqobatbardosh mahsulot, raqamli iqtisodiyot.

Raqamli iqtisodiyot bu elektron biznes va elektron tijorat bilan bog‘liq bo‘lgan elektron tarmoqlar, ular tomonidan ishlab chiqarilgan va sotiladigan raqamli tovarlar va xizmatlar yordamida amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyatdir. Raqamli iqtisodiyotning keng tarqalishi natijasida barcha sohalarda raqobat kuchayadi va globallasadi. Raqamli makon dunyoning istalgan nuqtasida har bir kishiga istalgan mahsulotni topish va sotib olish

imkoniyatini beradi, hududlar chegaralarini yo'q qiladi, milliy o'ziga xoslikni tekislaydi, u yoki bu tarzda ba'zi odamlarni boshqalarga qarshi qo'yadigan barcha mumkin bo'lgan til, diniy, irqiy bo'linishlar, xurofotlar yoki xalqlar o'rtasidagi adovat kabi to'siqlarni yo'q qiladi. Raqamli iqtisodiyot kompaniyalar va iste'molchilarga o'zlari yoqtirgan mahsulotlar, xizmatlar va tajribalar bilan tezroq, samaraliroq va mazmunli ulanish imkoniyatini taqdim etadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning joriy etilishi va ilmiy - texnologik rivojlanish kichik tadbirkorlikning samaradorligi, unumdorligi va o'sish salohiyati, uning raqobatbardoshlik darajasi oshishiga imkon beradi. “2022–2026–yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da 29 – maqsad sifatida tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish belgilangan [1]. Raqamli iqtisodiyot sharoitida faol tadbirkorlikni shakllantirish va rivojlantirish muhim ahamiyatga egadir . 2024- yilning 1-yanvar holatiga faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 417,1 mingtani tashkil etdi [2]. Kichik tadbirkorlik subyektlarining soni har 1000 aholiga 14,0 birlikni tashkil qildi. Hududlar kesimida kichik ular sonining (har 1000 aholiga nisbatan) eng yuqori ko‘rsatkichi Toshkent shahrida 29,2 birlik, Navoiy viloyatida 21,0 birlik, Sirdaryo viloyatida 17,3 birlik, Jizzax viloyatida 16,4 birlik va Buxoro viloyatida 16,3 birlikka yetdi. Kichik tadbirkorlik subyektlari sonining har 1000 aholiga nisbati tuman va shaharlar kesimida tahlil qilinganda eng yuqori ko‘rsatkich Yakkasaroy tumanida 59,3 birlik, Tomdi tumanida 51,2 birlik, Mirobod tumanida 48,9 birlik, Qorovulbozor tumanida 45,1 birlik, G‘ozg‘on shahri 43,3 birlik, Bektemir tumanida 42,5 birlik, Chilonzor tumanida 38,5 birlik, Mirzo Ulug‘bek tumanida 31,2 birlik va Sirg‘ali tumanida 30,6 birlik kuzatildi. 2023- yilda hududlar bo‘yicha yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalarning jamiga nisbatan eng ko‘p ulushi Toshkent shahri – 18,9 %, Farg‘ona viloyati – 9,3 %, Samarqand viloyati – 8,8 %, Toshkent viloyati – 8,1 %, Xorazm viloyati – 7,4 %, Qoraqalpog‘iston Respublikasi – 7,3 %, Qashqadaryo viloyati – 6,9 % hissalariga to‘g‘ri keldi. Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha eng ko‘p kichik korxonalar va mikrofirmalar savdo sohasida 33 470 ta,

sanoatda 14 101 ta, boshqa xizmatlar 9 921 ta, qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida 9 388 ta hamda yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda 5 955 ta tashkil etilgan. 2023-yilda YAIM tarkibida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 51,2 % ni tashkil qilib, 2022- yilning tegishli davriga nisbatan 0,4 punktga kamaygan. Kamayishning asosiy sababi, yirik tadbirkorlik subyektlarida qo‘shilgan qiymat hajmining oshishi bilan ifodalanadi.

1-rasm. Kichik tadbirkorlik subyektlarining YAIMdagi ulushi dinamikasi. 2018-2023-yillarning yanvar-dekabr oylarida, foizda [3]

2023- yilda kichik tadbirkorlik subyektlarining YAIMdagi iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha eng yuqori ulushi qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 95,6 %, qurilishda – 77,0 %, xizmatlar sohasida – 40,4 % va sanoatda – 21,4 % ni tashkil qildi. Ular tomonidan 176 523,9 milliard so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi yoki sanoat ishlab chiqarishi umumiy hajmining 26,9 % ini, o‘shish sur‘ati 2022- yilga nisbatan 113,9 % ni tashkil qildi. Ular tomonidan asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 181 116,2 milliard so‘mni yoki umumiy hajmidagi ulushi 51,4 % ni, o‘shish sur‘ati 2022- yilga nisbatan 130,6 % ni tashkil qildi. 2023- yilda kichik tadbirkorlikning qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligidagi hajmi 403 974,4 milliard so‘mni yoki qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi umumiy hajmidagi ulushi 94,8 % ni, o‘shish sur‘ati 2022- yil yanvar-dekabr oylariga nisbatan 103,6 % ni tashkil qildi. Kichik tadbirkorlik subyektlarining chakana savdo tovar aylanmasi

hajmi 273 439,8 mlrd. soʻmni yoki umumiy chakana tovar aylanmasining 83,8 % ini tashkil qildi.

Mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash boʻyicha amalga oshirilayotgan kompleks chora-tadbirlar kichik tadbirkorlikni jadal rivojlantirish va barqaror iqtisodiy oʻsish surʼatlarini taʼminlash imkonini bermoqda. Mamlakatda biznes uchun sharoitlar yaxshilanib, “Yoshlar va biznesni qoʻllab-quvvatlash yili”da tadbirkorlarga yanada qulayliklar yaratilishi hamda bu 5 mln aholi [bandligini taʼminlashi](#), buning uchun 83 trln soʻm va \$275 mln kredit hamda subsidiyalar yoʻnaltirilishi belgilangan.

Raqamli iqtisodiyot keng jamoatchilik va biznesning onlayn oʻzaro aloqasi va tranzaksiyalarining inqilobiy usulini anglatadi. Internet ommalasha boshlagach, kompaniyalar oʻz sohalarida brend tan olinishi va maqomiga ega boʻlish uchun onlayn olamga murojaat qilishdi. Isteʼmolchilar ham, biznes ham yuzma-yuz muloqot qilishdan qochib, mahsulotlarni tadqiq qilish, qaror qabul qilish va kerakli narsalarni sotib olish usuli sifatida Internetga murojaat qildi. Endi barchasi uydan chiqmasdan turib Internet orqali ikkita avtomobil modeli oʻrtasidagi farqlarni oʻrganish, ekspertga savollar berish, moliyalashtirishni tashkil qilish va xaridor oʻzini qiziqtirgan mashinani sotib olishi mumkin. Keng jamoatchilik bilan koʻproq muloqot qilish, katta maʼlumotlar toʻplash va sotish hamda marketing maqsadlariga erishishning xilma-xil usullari bilan raqamli iqtisodiyot oʻzining quyidagi afzalliklarinamoyon etadi:

- korxonalar uchun isteʼmolchilar bilan oʻzaro aloqa qilishning oson usullari;
- yangi mahsulot va xizmatlarni joriy etish uchun imoniyatlarning kengayishi;
- vaqtni tejash va mijozlarga samarali xizmat koʻrsatish, oʻzaro aloqa va savdo tartiblarini birgalikda yaratish.

Raqamli iqtisodiyot isteʼmolchilar hayotiga kirib borar ekan, u koʻpchilik korxonalarining xizmat koʻrsatish, sotish va operatsiyalar amaliyoti va strategiyalariga ijobiy taʼsir qiluvchi omilga aylanib bormoqda.

Rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat, chakana savdo va raqamli xizmatlar jadal surʼatlar bilan koʻplab sohalarga tarqaldi. Internetning bunday keng

tarqalganligi sababli, u korxonalar o'z brendini targ'ib qilish, ma'lumot berish va tranzaksiyalar bilan shug'ullanish uchun tayanadigan umumiy kanalga aylandi.

Korxonalar iste'molchilarning fikrini o'rganishi uchun tadqiqot o'tkazishi, kompaniyalar bilan o'zaro aloqasi, tovar va xizmatlarni sotib olish usullarini hal qiluvchi yangi strategiya va jarayonlarni ishlab chiqishi kerak. Elektron tijorat kompaniyalari iste'molchilarga ular qidirayotgan narsalarni taqdim etish uchun o'z xizmatlarini yaxshilashi kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining " 2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida "gi 2022 yil 28 yanvardagi PF – 60 Farmoning 1- Ilovasi .
2. www.stat.uz
3. www.stat.uz
4. Abulqosimov X.P. Korxonaning xalqaro marketing faoliyati -T.: 2002 y . 114-b
5. https://www.researchgate.net/publication/378038728_digitalization_in_the_marketing_and_international_trade
6. How to effectively build marketing in the digital era economies. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/19/e3sconf_btse2020_04026.pdf
7. [www. InnEntre_EntreInDigitalEconomy.pdf](http://www.InnEntre_EntreInDigitalEconomy.pdf)